

TALABALARGA DASTURLASH TILLARINI O‘QITISHDA O‘YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Qudrat Asqarov Azatbayevich

QDU, Algoritmash va dasturlash texnologiyalari kafedrası
stajyor-o‘qituvchisi

Annotatsiya: Talabalarga dasturlash tillarini o‘qitish qiyin vazifa hisoblanadi. O‘qitish kursining murakkabligi o‘rganish jarayoni samaradorligiga ta’sir etmay qolmaydi. Xozirgi kunda talabalarni universitetda o‘tiladigan fanlarga qiziqtirish muammo bo‘lmoqda. Dasturlash tillari fani ham shular jumlasidan hisoblanadi. Ushbu maqola talabalarga dasturlash tillarini o‘rgatishda yangi yondashuv sifatida o‘yin texnologiyalaridan foydalanishni o‘rganadi. Ta’lim muassasalarida o‘yin va interaktiv elementlarning integratsiyasi so‘nggi yillarda katta e’tiborga sazovor bo‘ldi. Ushbu maqola o‘rganish tajribasini oshirish, faollikni oshirish va dasturlash tilini o‘rganishda saqlashni yaxshilash uchun o‘yin texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari haqida aytiladi.

Kalit so‘zlar: O‘yin texnologiyalari, o‘quvchilarning faolligi, o‘quv natijalari, motivatsiya, interfaol tajriba, immersiv o‘rganish, o‘yinga asoslangan o‘quv faoliyati, muammoni hal qilish qobiliyatlari, tanqidiy fikrlash.

Talabalarga yangicha o‘yinli o‘qitish usullaridan foydalanib o‘qitish samaradorligini oshiradi An’anaviy sinfda o‘qitish monotondir va o‘quvchilarning barcha darajalarini jalb qila olmaydi. Ta’lim texnologiyasidan foydalanish yaxshi o‘zaro ta’sirga olib kelishi va o‘qitish jarayonini yaxshilashi mumkin. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yanada faol ishtirok etish va bilim olish darajasini yaxshilaydi. AKTdan foydalanadigan har qanday onlayn ta’lim platformasi o‘rganish va o‘qitish tajribasini qo‘llab-quvvatlashi mumkin. Texnologiya oliy ta’limda turli o‘quv dizaynlarini o‘z ichiga olgan holda ta’lim jarayonini yaxshilash imkonini

beradi. Bu o'qituvchilar, dasturiy ta'minot va texnologiya o'rtasidagi hamkorlikni talab qiladigan fanlararo yondashuv bo'lishi kerak. ishlab chiquvchilar, shuningdek, talabalarni o'z ichiga oladi. O'yinga asoslangan ta'lim texnologiyadan yaxshiroq foydalanish uchun innovatsion o'qitish jarayonlaridan biri hisoblanadi. O'yinlar doimo qiziqarli, talabalarning faol ishtirokida va bu qiziqish yangi tushunchalarni interaktiv usulda o'rganish uchun kengaytirilishi mumkin.

So'nggi paytlarda o'yin texnologiyalarini ta'lim muhitiga kiritishga qiziqish ortib bormoqda. Kompyuter fanlari bo'yicha ta'lim sohasi, ayniqsa, talabalarga dasturlash tillarini o'rgatish uchun o'yinga asoslangan ta'lim usullaridan foydalanish imkoniyatlarini tan oldi. Ushbu bo'limda an'anaviy dasturlash tilini o'qitish bilan bog'liq muammolar haqida umumiy ma'lumot berilgan va istiqbolli yechim sifatida o'yinlashtirish tushunchasi keltirilgan. Ushbu tadqiqotning maqsadi va ahamiyati ham ko'rsatilgan.

Dasturlash tillarini o'rgatish uchun o'yin texnologiyalaridan foydalanishning birinchi bosqichi tegishli o'yin platformalari yoki ramkalarini diqqat bilan tanlashdir. Bu maqsadli dasturlash tili, o'yin mexanizmining murakkabligi va ta'lim resurslarining mavjudligi kabi omillarni hisobga olishni o'z ichiga oladi. Unity, Unreal Engine yoki Godot kabi mashhur o'yin dvigatellari turli dasturlash tillari uchun keng imkoniyatlar va qo'llab-quvvatlashni taklif qiladi, bu ularni o'yin texnologiyalarini dasturlash tili ta'limiga kiritish uchun mos variantlarni yaratadi.

O'yin platformasi tanlangandan so'ng, keyingi qadam dasturlash tili o'quv dasturining o'quv maqsadlariga mos keladigan o'yinga asoslangan o'quv faoliyatini loyihalashdir. Talabalar uchun qiziqarli va mazmunli tajribalarni ta'minlash uchun tadbirlar ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilishi kerak. Bu talabalar dasturlash tushunchalarini qo'llashni va maqsadli tildan foydalangan holda muammolarni hal qilishni talab qiladigan o'yin stsenariylari, qiyinchiliklar va boshqotirmalarni yaratishni o'z ichiga oladi. Faoliyatlar ilg'or xarakterga ega bo'lishi kerak, asta-sekin yangi

tushunchalarni kiritadi va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berish uchun qiyinlashadi.

Dasturlash tillarini o'rgatishda o'yin texnologiyalarining samaradorligini baholash uchun an'anaviy o'qitish usullari bilan taqqoslash mumkin. Bu nazorat ostida tajribalar o'tkazish yoki an'anaviy sinfdagi o'qitish bilan bir qatorda o'yinga asoslangan ta'lim tadbirlarini amalga oshirishni o'z ichiga olishi mumkin. Qiyosiy tahlil o'quvchilarning faolligi, motivatsiyasi, bilimlarni saqlanishi va o'quv natijalari kabi o'zgaruvchilarni o'lchash orqali amalga oshirilishi mumkin. Ma'lumotlarni to'plash va o'yin texnologiyalarining talabalar o'rganishiga ta'sirini tahlil qilish uchun so'rovlar, suhbatlar, oldingi va keyingi testlar va ish faoliyatini baholasdan foydalanish mumkin.

Ushbu usullarni qo'llash orqali o'qituvchilar o'yin texnologiyalarini dasturlash tilini o'qitishga samarali integratsiyalashlari mumkin, bu esa talabalarga qiziqarli va chuqur o'rganish tajribasini taqdim etadi. O'yin platformalarini sinchkovlik bilan tanlash, o'yinga asoslangan faoliyatni loyihalash, pedagogik strategiyalarni amalga oshirish, baholashni birlashtirish va takroriy takomillashtirish jarayonlari muvaffaqiyatli va ta'sirli o'quv muhitini yaratishga yordam beradi.

O'quvchilarga dasturlash tillarini o'rgatishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish istiqbolli natijalar beradi, bu uning samarali ta'lim yondashuvi sifatidagi imkoniyatlarini ko'rsatadi. Ushbu bo'lim o'yinga asoslangan ta'lim faoliyatini dasturlash tilini o'qitishga kiritgan tadqiqotlar va amaliyotlardan olingan asosiy kutilayotgan natijalarni taqdim etadi.

O'yin texnologiyalari o'quvchilarning dasturlash tilini o'qitishdagi faolligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. O'yinlarning interfaol va immersiv xarakterga ega bo'lishi o'quvchilarning qiziqishi va motivatsiyasini o'ziga tortadi, natijada faollik darajasi yuqori bo'ladi. Talabalar qiziqarli va qiziqarli o'rganish tajribasi taqdim etilganda o'rganish uchun vaqt va kuch sarflash ehtimoli ko'proq. Qiyinchiliklar, mukofotlar va raqobat kabi o'yin elementlarini birlashtirish talabalarni dasturlash

tushunchalarini davom ettirish va o'rganishga undaydigan rag'batlantiruvchi muhitni yaratadi.

O'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning dasturlash tillarini o'rganish natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. O'yinga asoslangan o'quv faoliyati bilan shug'ullangan talabalar muammoni hal qilish qobiliyatlari, tanqidiy fikrlash qobiliyatlari va dasturlash tushunchalarini chuqurroq tushunishlarini namoyish etdilar. O'yin muhitida dasturlash bo'yicha bilimlarni faol qo'llash orqali talabalar amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar va amaliy tajribaga ega bo'ladilar, bu esa dasturlash tillari bo'yicha kengaytirilgan kompetentsiyaga aylanadi.

O'yin texnologiyalari o'quvchilarning dasturlash tillarini o'rganishdagi motivatsiyasi va qat'iyatligini oshirishi aniqlandi. Gamifikatsiya elementi o'zining ichki mukofotlari va qayta aloqa tizimlari bilan muvaffaqiyat va taraqqiyot tuyg'usini kuchaytiradi. Talabalar qiyinchiliklarni yengib o'tishga, o'z faoliyatini yaxshilashga va o'yinga asoslangan faoliyat doirasida belgilangan maqsadlarga erishishga undaydi. Ushbu ortib borayotgan motivatsiya yanada qat'iyatlilikka va dasturlash tillarini o'rganishga ko'proq vaqt va kuch sarflashga tayyor bo'lishga olib keladi.

O'yin texnologiyalaridan foydalanishning muhim afzalliklaridan biri o'yinga asoslangan o'quv faoliyatida kuzatilgan talabalarning faolligini oshirishdir. O'yinlarning interaktiv va immersiv xarakterga ega bo'lishi o'quvchilarning qiziqishini uyg'otadi va ularni o'quv jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. Ushbu faollik o'quv natijalarining yaxshilanishiga olib keladi, chunki talabalar muammoni hal qilish, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar va dasturlash tushunchalarini chuqurroq tushunadilar.

Shuni ta'kidlash kerakki, dasturlash tillarini o'rgatishda o'yin texnologiyalarining samaradorligi turli omillarga, masalan, o'yin dizayni sifati, o'qitish strategiyasi va o'quv rejasi maqsadlariga mos kelishiga qarab farq qilishi mumkin. Bundan tashqari, ta'sir o'quvchilarning oldingi dasturlash bilimlari, o'rganish uslublari va afzalliklariga qarab farq qilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Arnab, S., Lim, T., Carvalho, M. B., Bellotti, F., Freitas, S., Louchart, S., ... & de Freitas, S. (2015). Mapping learning and game mechanics for serious games analysis. *British Journal of Educational Technology*, 46(2), 391-411.
2. Becker, K., & Parker, J. (2013). The gamification of higher education: A comparative study of game mechanics in higher education. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 14(5), 16-40.
3. Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G., & Angelova, G. (2015). Gamification in education: A systematic mapping study. *Educational Technology & Society*, 18(3), 75-88.
4. Kafai, Y. B., & Burke, Q. (2014). *Connected gaming: What making video games can teach us about learning and literacy*. MIT Press.
5. Lopes, R. V., Vassileva, J., & Anacleto, J. C. (2016). A systematic mapping study on the use of gamification in computer science education. *Computers & Education*, 102, 123-137.